

OILAVIY BOLALAR UYLARIDA TARBIYALANAYOTGAN BOLALARDA, XARAKTERNING TARKIB TOPISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR NATIJASIDA INSON XULQ-ATVORINING SHAKLLANISHI

Ergasheva Muhayyo Jo'rayevna

Xalqaro innovatsion universitet "Psixologiya va jismoniy ma'daniyat" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14917898>

Annotatsiya. *Xarakter, faoliyat muommolari, shaxs xarakteri, moyilliklar, jamoatchilik hissi, obektiv, subektiv, mikro, makro, mize muhit.*

Kalit so'zlar: *xarakter, mustaqillik, umumiylik, moyillik, istak, hohish, obektiv, subektiv, kamolot, mikro, makro, mize, interaktiv, persiptiv, kommunikativ.*

Annotation. *Character, character, problems of activity, personality, inclinations, sense of community, objective, subjective, micro, macro, mize.*

Keywords: *character, independence, community, inclination, desire, desire, objective, subjective, perfection, micro, macro, mize, interactive, perceptive, communicative.*

Аннотация. *Характер, характер, проблемы деятельности, личность, склонности, чувство общности, объективное, субъективное, микро, макро, мизе.*

Ключевые слова: *характер, независимость, общность, склонность, желание, стремление, объективный, субъективный, совершенство, микро, макро, мис, интерактивный, перцептивный, коммуникативный.*

Xarakter tushunchasi yunoncha so'z bo'lib, "charakter" bosilgan tamg'a yoki qiyofa, xislat degan ma'noni anglatadi, lekin u psixologiyada torroq mazmunda qo'llaniladi.

Biz xarakterga turlicha tavsif bersakda, inson xulqining tipik usullari bilan bog'liq, faoliyat muommolari va munosabatda namoyon bo'luvchi, mujassamlanuvchi, uning barqaror individual xususiyatlari majmuasi xarakter deyiladi.

Shaxs xarakterining xususiyati ro'yobga chiqadigan har qanday vaziyat, sharoit, xolat, muhit hissiy kechinmalarining individual o'ziga xos xislati uning munosabatlariga bog'liq. Ma'lumki, xarakterning aksariyat xislatlari shaxsning xatti-harakatlari muvaffaqiyatini belgilovchi turtki va faol mayllar bo'lib hisoblanadi. Bolalarda xarakter xususiyatlari rivojlanishida albatta bolani o'rab turgan muhit yetakchi rol o'ynaydi.

Xarakter xislatlari shakllanishida bolalarda ijobiy xislatlarni ko'r-ko'rona taqlid orqali ko'chirishini kuzatishimiz mumkin. Oilaviy bolalar uyi sharoitida tarbiyalanayotgan bolalar xulq-atvoridagi xislatlar, sharoit vaziyat talablariga muvofiq tushsa, u xolda bunda bolada ijobiy fazilatlar shakllanishiga zamin yaratadi. Odatda shaxslar o'xshash sharoitlarda bir xil motivlar va munosabatlarga asoslanib, aniq maqsadga intilib, maqsadga erishishda mutanosib harakat usullariga nisbatan moyillikni namoyon etadilar. Moyilliklar negizida xarakter xislatlarining undovchanlik kuchi vujudga keladi va uning ta'siri tufayli inson tabiiy sharoitga zid, maqsadga nomuvofiq harakat usullaridan foydalanish ko'zga tashlanadi.

Ko'pincha bolalardagi yaqqol ijobiy fazilatlar, uni atrofidagi insonlar tomonidan yaratilgan muhit va unda amal qilinishi lozim bo'lgan qonun-qoidalar asosida ham shakllanadi. Bolalar o'ziga notanish insonlar davrasida, notanish vaziyatlarga, munosabat

bildirishida o'zlaridagi yaqqol xulq-atvor, xarakter xususiyatlari yuzaga chiqarishadi. Guruh xolida, tengdoshlari davrasida shakllanayotgan bolalar o'zlariga ideal topishda biroz qiynalishadi. Bir xil yoshdagi bolalarning qiziqishlari ham o'xshash tarzda namoyon bo'ladi. Bolalar o'zlari bajarayotgan xatti- harakatlarni natijasini ko'ra olmaydilar. Qachonki bu xatti-harakatlar natijasida yuzaga kelgan vaziyatlar ulardagi xulosaga sabab bo'ladi. Bola qayerda tarbiyalanishidan qat'iy nazar bolalar xulqida quyidagi xislatlarni shakllantirish ijobiy natijalarga olib kelishini ko'rishimiz mumkin. Ta'lim-tarbiya jarayoni va mehnat faoliyatidagi tashabbuskorlik -shaxs o'z xoxish irodasiga binoan zarur xatti-harakatlarni amalga oshirish o'quvidir. Mustaqil va kelajagi buyuk davlat ideallariga sodiqlik, Vatan oldidagi burchning yuksak darajada anglashi, jamoatchilik hissi, yurt ravnaqiga o'z hissasini qo'shish istagi va bularning barchasi o'zbek xalqiga xos bo'lgan sobitqadamlilik namunasidir.

Ta'lim - tarbiya jarayoni va mehnat faoliyatidagi tashabbuskorlik - shaxs o'z xoxish irodasiga binoan zarur xatti- harakatlarni amalga oshirish uquvidir. Mustaqil bilim olish va fikrlashdagi mehnat faoliyatidagi qat'iyatlilik, shaxs tomonidan jiddiy va puxta mulohaza yuritib, qaror qabul qilish, uni izchil ravishda hayotga tatbiq etish xislatidir. Tirishqoqlik shaxs qiyinchiliklarni yengish uchun kurashishda kuch -quvvatini aslo pasaytirmasdan, uzluksiz va uzoq muddat maqsadga erishish uchun intilish ko'nikmasidir. Muammolarni yechish chog'ida chidamlilik -shaxs tomonidan qabul qilingan qarorni amalga oshirishga xalal beruvchi fikrni, hissiyot va xatti-harakatni tizginlovchi, (tormozlovchi) inson uquvchanligidir.

Tashkillanganlik o'z xatti-harakati va xulq -atvorini rejalashtirish, xususan uni ijro etishda shaxsni rejaga asoslanish malakasidir.

Matonatlilik qo'yilgan maqsadni muqaddas his etgan xolda o'zini oqlaydigan xavf-xatarga qo'l urish, qo'rqinchga nisbatan yuzma-yuz tura olish fazilatidir.

Ishbilarmonlilik har qanday o'ylanilgan ishni qiyinchiliklar va qarshiliklardan qat'i nazar omilkor yo'llar qo'llash tufayli oxiriga yetkazish xislatidir.

Mustaqillik o'z e'tiqodiga qat'i ishonch, shaxsiy kuch-quvvatiga ishonish, boshqalarning yordamiga muhtojlik sezmaslik malakasidir. Shaxsning xulq-atvorida, mehnat va o'quv faoliyatida, agarda ishlab chiqarish va ta'limiy mashg'ulotlar oqilona haqqoniy ravishda to'g'ri uyushtirilsa, unchalik muhim bo'lmagan irodaviy sifatlar ham paydo bo'lishi mumkin, chunonchi intizomlilik, o'zini qo'lga olishlik kabi xislatlarni mujassamlashtiradi. Inson xarakteridagi ijobiy xislatlarni o'stirishda quyidagi ishlarni amalga oshirish tavsiya etiladi.

a) Aniq va ijtimoiy jihatdan ahamiyatli maqsadlarni ko'zlashga o'rgatish yoki mashqlantirish

b) Ilmiy dunyoqarash, barqaror e'tiqod va burch hissini shakllantirish

c) Maqsadga intilish va istakni ro'yobga chiqarish mashg'ulotlarni o'tkazish

d) O'z kuchiga ishonch tuyg'usini tarkib toptirish uchun treninglar va sotsioteringlarni qo'llash

e) Ichki va tashqi to'siqlarni yengishni mashq qilish, irodani turli vaziyatlarda ishga solish

f) O'z faoliyati mahsuliga va xulq-atvoriga baho berish bilan shug'ullantirish

g) Sport bilan shug'ullanish va jismoniy chiniqtirish

h) Kun tartibi bo'yicha barcha harakatlarni amalga oshirish kabi ko'rsatib o'tish mumkin.

Ijtimoiy - ruhiy ehtiyojga asoslangan xolda mamlakatimiz yoshlarini komil inson qilib kamol toptirish uchun ularni o'zini -o'zi uddalashga o'rgatishdan ish boshlamoq zarur.

Shaxsning o'z faoliyatini va xulq-atvorini shaxsiy xohish irodasiga buysundirish, ro'yobga chiqarish mustaqil fikrlashni barqarorlashtiradi, ko'zlangan maqsadni amalga

o'shishga puxta zamin hozirlaydi, har xil xususiyatli qiyinchiliklar oldida matonat,sabr-toqat tuyg'ularini namoyish etishga chorlaydi.

Bolalarda xulq-atvorni shakllanishi muayyan qonuniyatlar asosida kechishini ta'minlovchi omillardan biri bu shart-sharoitlarning mavjudligidir. Yuqoridagi tasnifga qaraganda, shart-sharoitlarning o'zining shakli, maromi, mohiyati, omilkorligi, oqilligi singari xususiyatlari bilan obektiv,subektiv,moddiy, ma'naviy turlariga ajratish mumkin.

Obektiv shart-sharoitlar tabiat qonunlari, borliqning mo'jizalari, bioritmika, tabiiy zaruriyatlar mavjudligini ifodalaydi.

Subektiv shart- sharoitlar shaxslilik, shaxslararo munosabat, mikro, makro va mize muhitdagi ijtimoiy psixologik, kommunikativ, interaktiv, persiptiv ta'sirlar hamda o'zaro ta'sirlarning muayyan maromlarga rioya qilishligi bilan tavsiflanadi;

Moddiy shart-sharoitlar inson kamoloti uchun eng zarur ashyolar, vositalar, jismlar, qurollar bilan ta'minlangandagina maqsadga muvofiq individual yoki hamkorlik xatti-harakatlari amaliyotda qaror topishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Асеев.В.Г.Возрастная психология. Иркутц,1989.
2. Давлатшен М.Г,Дустмухамедова Ш,Мавлонов М,Еш даврлар ва педагогик психологияю-Т,2004
3. Нишонова З.Т.Болалар психодиогностикаси.Т,1998
4. Кон И.Психология ранней юности.М.1994
5. Гозиев Э.Еш даврлар психологияси.Тошкент,1996

QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR:

6. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi-T..O'zbekiston,1998
7. Mirziyoev SH.M. Erkin va farovon,demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.O'bekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutq\SH.M.Mirziyoev-Toshkent: O'zbekiston 2016.-56 b
8. Mirziyoyev Sh.M.Tanqidiy tahlil,qat'iy tartib-intimos va shaxsiy javobgarlik –har bir rahbar faoliyatining qoidasi bo'lishi kerak.Mamlakatimizni 2016 yilda mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma'ruza,2017